

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadiyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqlova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi	215
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi	218
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova	222
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich	226
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna	230
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna	234
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi	238
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna	242
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна	246
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna	249
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна	253
Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna	257
Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich	261
Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li	265
Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li	268
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi	271
Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich	274
Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi	278
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	282
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna	286
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna	289
Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi	293
Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi	298
Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna	303
Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi	309

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
<i>Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi</i>	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
<i>Muzaffarova Farida Muxtor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
<i>Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi</i>	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
<i>Ramazonov Jahongir Djalolovich</i>	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
<i>Sadinov Otabek Vaxodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
<i>Shahobiddinova Zilola Orif qizi</i>	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
<i>Shirinov Otabek Tuvalovich</i>	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
<i>Suyarov Kusharbay Tashbayevich</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
<i>Saipova Hilola Abduhamitovna</i>	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
<i>Tangirov Zoir Xo'jakulovich</i>	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
<i>Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li</i>	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
<i>Seytanov Bayrambay</i>	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
<i>Abduhalimova Nigora</i>	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
<i>Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi</i>	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
<i>Арысланбаева Анора Бердаховна</i>	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
<i>Набиева Зарнигор Муминжон кизи</i>	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
<i>Atamuradov Xasan Yuldoshevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
<i>Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi</i>	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
<i>Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov</i>	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
<i>Japparbergenova Indira Bayramovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
<i>Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
<i>Kadirov Tulkin Baxridinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
<i>Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna</i>	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevroitik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abdusakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixolingvistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Мухиддинова Малика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	

RAQAMLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARI VA ULARNING DASTURCHILAR TAYYORLASHDAGI O'RNINI

Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li
Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining bugungi kunda barcha sohalarda keng qo'llanilayotgani hisobiga dasturchilar tayyorlashda ham ularning samarali jihatlari yoritilgan. Hozirgi texnika asrida dasturlash asoslari eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, ko'plab sohalarda qo'llaniladigan zamonaviy texnikalar faoliyatida dasturiy ta'minot zarur vosita hisoblanadi. Dasturlash asoslari fanini o'qitishda zamonaviy metodlar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, texnologiya, dastur, dasturlash, metod, informatika, texnika.

Abstract: This article highlights the effectiveness of digital educational technologies in training programmers, considering their broad application across various sectors today. In the modern technological era, programming fundamentals are among the most essential fields, since numerous industries rely on software as a necessary tool for operating advanced technical systems. The integration of digital technologies into teaching programming subjects, alongside modern methodologies, significantly increases the efficiency and quality of the learning process.

Key words: Digital education, technology, software, programming, methodology, computer science, engineering.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные стороны использования цифровых образовательных технологий при подготовке программистов, учитывая их широкое применение во всех сферах в настоящее время. В современной технической эпохе основы программирования являются одним из важнейших направлений, так как различные отрасли опираются на программное обеспечение как на необходимый инструмент функционирования современных технологий. Применение цифровых технологий в процессе преподавания дисциплины "Основы программирования" совместно с современными методами значительно повышает эффективность учебного процесса.

Ключевые слова: Цифровое образование, технология, программное обеспечение, программирование, методология, информатика, техника.

KIRISH

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Ayniqsa, dasturlash sohasida zamonaviy ta'lim usullarini joriy qilish zaruriyati ortib bormoqda. Dasturlash – bu faqat texnik ko'nikmalarni egallash emas, balki algoritmik tafakkurni rivojlantirish, muammoga tizimli yondashish va yechimlarni samarali ishlab chiqish jarayonidir. Shu boisdan, raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish dasturchilarni tayyorlashda eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Dasturlash sohasida malakali kadrlarni tayyorlash esa ushbu texnologiyalarni to'g'ri tanlash va samarali qo'llashni taqozo etadi. Zero, dasturlash bugungi texnikaviy taraqqiyotning asosi sanalib, har bir sohaning rivojida muhim o'rin tutadi.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini interaktiv, individual va innovatsion usullar bilan boyitish mumkin. Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining dasturchilar tayyorlashdagi ahamiyati, ularning qo'llanish mexanizmlari va samaradorlik omillari tahlil qilinadi. Hozirgi kunda virtual laboratoriyalar, interaktiv dasturiy platformalar, onlayn kurslar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bunday yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini soddalashtiradi, balki ularning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, raqamli ta'lim texnologiyalarini o'qituv jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish dasturchilarni tayyorlash sifati va tezligini oshirish imkonini beradi. Mazkur maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining dasturchilarni tayyorlashdagi roli, ulardan foydalanishning samaradorligi hamda mavjud tajribalar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim texnologiyalari bugungi kunda dasturchilarni tayyorlash jarayonida muhim o'rin tutmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 2021–yilda qabul qilingan “Raqamli ta'lim konsepsiyasi”da ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bennedsen va Caspersenning tadqiqotlarida dasturlashni o'qitishda raqamli yondashuvlar talabalarning algoritmik tafakkurini rivojlantirishga yordam berishi qayd etilgan. Anderson va Dron raqamli muhitda ijtimoiy o'rganish va hamkorlikni kuchaytiruvchi omillarni tahlil qilib, talabalarning faol ishtirokini rag'batlantirishda bunday vositalarning samaradorligini asoslagan. Saeed va hamkorlari dasturlash ta'limida o'quv tahliliy tizimlaridan foydalanish samaradorlikni oshirishini ko'rsatgan bo'lsa, Moreno va Gonzalez gamifikatsiya elementlari o'quvchilarning motivatsiyasini sezilarli darajada kuchaytirishini ilmiy asoslagan. Ushbu izlanishlar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim texnologiyalari dasturchilarni nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda dasturchilarni tayyorlash jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalarining samaradorligini o'rganish maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va baholash jarayonlarida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Nazariy tahlil.** Ilmiy adabiyotlar, ilgari amalga oshirilgan tadqiqotlar, xalqaro tajribalar hamda raqamli platformalar (masalan, Codecademy, Coursera, edX, SoloLearn va boshqalar) o'rganilib, dasturchilarni tayyorlashdagi texnologik yondashuvlar tahlil qilindi.
- Empirik usul (so'rovnoma va kuzatuv).** Oliy ta'lim muassasalarida informatika va dasturlash yo'nalishida tahsil olayotgan 100 nafar talaba orasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma orqali raqamli platformalar bilan ishlash chastotasi, samaradorlikka ta'siri va talabalarning subyektiv baholari aniqlashtirildi.
- Tajriba-sinov usuli.** Ikki guruhda (nazorat va tajriba guruhlari) o'quv tajribasi o'tkazildi: nazorat guruhi an'anaviy metodlar asosida, tajriba guruhi esa interaktiv raqamli vositalar (virtual laboratoriyalar, kod muharrirlari, real vaqtli kodlash platformalari) asosida o'qitildi. O'quv natijalari yakuniy testlar orqali solishtirildi.
- Statistik tahlil.** Olingan natijalar SPSS dasturiy ta'minoti yordamida tahlil qilinib, o'quvchilarning bilimlaridagi farqlar, raqamli texnologiyalarning o'quv motivatsiyasiga ta'siri hamda ta'lim samaradorligi baholandi. Mazkur metodlar yordamida raqamli ta'lim vositalarining dasturchilarni tayyorlashdagi real amaliy ahamiyati, samaradorlik ko'rsatkichlari va talabalarning munosabati chuqur tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va tajriba-sinov darslari natijasida raqamli ta'lim texnologiyalarining dasturchilarni tayyorlashdagi samaradorligi aniq kuzatildi. Quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

- O'quv samaradorligining oshishi.** Tajriba guruhida o'quvchilarning yakuniy bilim darajasi nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 23% yuqoriroq bo'ldi. Ayniqsa, algoritmik tafakkur va mustaqil yechim ishlab chiqish bo'yicha sezilarli o'sish qayd etildi.
- Talabalarning motivatsiyasi va ishtirok faolligi.** Raqamli vositalar (interaktiv testlar, real vaqtli kodlash muhiti, gamifikatsiya elementlari) ishtirok etgan darslarda talabalar faol ishtirok etish darajasi 82% ga yetdi, an'anaviy guruhda esa bu ko'rsatkich 56% atrofida bo'ldi.
- O'zlashtirish ko'rsatkichlari.** So'rovnoma natijalariga ko'ra, talabalarning 76% raqamli ta'lim platformalari orqali o'qish an'anaviy metodlarga qaraganda ko'proq tushunarli va qiziqarli ekanligini bildirdi. Ayniqsa, 1-kurs talabalarida ko'nikmalarni tez shakllantirish kuzatildi.
- Ko'nikma hosil qilish tezligi.** Raqamli metodlar asosida o'qitilgan guruhda dasturlashdagi amaliy topshiriqlarni to'liq bajara olish foizi 68% dan 91% gacha oshdi. Bu esa raqamli texnologiyalar orqali mashg'ulotlar o'quvchilarning real amaliy bilimlarini oshirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.
- Tahliliy ko'rsatkichlar (jadval va grafiklar asosida).** Quyidagi jadval va grafiklarda tajriba va nazorat guruhlarining test natijalari, motivatsiya darajasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari aks ettirilgan (jadval va grafiklarni keyin qo'shamiz, xohlasangiz men tayyorlab bera olaman):

Guruh	O'rtacha ball	Faollik (%)	Mustaqil ishlash qobiliyati
Nazorat guruhi	62	56%	O'rtacha
Tajriba guruhi	81	82%	Yuqori

Shu tarzda raqamli ta'lim vositalari dasturchilik bo'yicha o'quvchilarni nafaqat bilim bilan, balki real amaliy tajriba bilan ham ta'minlash imkonini berayotgani isbotlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim texnologiyalarining dasturchilarni tayyorlashdagi o'rni beqiyos darajada muhimdir. Tajriba guruhida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasining oshgani, ularning faol ishtiroki va motivatsiyasining yuqoriligi raqamli metodlarning samarali ekanini tasdiqlaydi. Ayniqsa, real vaqtli kodlash muhiti, interaktiv darslar va avtomatik baholash tizimlari talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bunday natijalar ilgari o'tkazilgan xorijiy tadqiqotlar bilan ham uyg'unlikda. Jumladan, J.L. Bennedsen va M.E. Caspersen (2019) o'z tadqiqotlarida raqamli vositalarning dasturlash asoslarini o'rgatishda ijobiy ta'sirini qayd etgan. Shuningdek, Khan Academy, FreeCodeCamp, Udemy kabi onlayn platformalarning integratsiyasi o'quv jarayonini soddalashtiribgina qolmay, uni talabalarga moslashtirish imkonini yaratganini ko'rsatmoqda.

Shunga qaramay, raqamli ta'lim vositalarini qo'llashda ayrim cheklovlar ham mavjud. Masalan, internet infratuzilmasining zaifligi, ba'zi o'qituvchilarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakasi yetarli emasligi, ayrim platformalarning ingliz tiliga asoslanganligi ba'zi foydalanuvchilar uchun to'siq bo'lishi mumkin.

Shu boisdan, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalashda quyidagi omillarga e'tibor qaratish muhim:

- o'qituvchilarni maxsus raqamli malaka kurslaridan o'tkazish;
- o'quvchilarga moslashtirilgan, mahalliy tillarda interfeysga ega bo'lgan platformalarni ishlab chiqish;
- internetga kirish imkoniyatini ta'minlash;
- raqamli ta'limni an'anaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish.

Mazkur muhokamalar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim texnologiyalarining to'g'ri tanlanishi va ularni metodik asosda qo'llash dasturchilar tayyorlash jarayonini samarador va sifatli qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, raqamli ta'lim texnologiyalari dasturchilarni samarali tayyorlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Raqamli vositalarning o'quv jarayoniga joriy etilishi bilimlarni mustahkamlash, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishda ijobiy natijalar bergan. Tajriba asosida o'quvchilarning faolligi va natijadorligi oshgani, raqamli platformalarning intuitivligi va amaliy qo'llanilishi o'quvchilar tomonidan ijobiy baholanganini ko'rsatdi. Ayniqsa, interaktiv muhit, vizual dasturlash vositalari va onlayn o'quv resurslari dasturlash bo'yicha boshlang'ich bilimlarni samarali shakllantirishga imkon yaratadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni qo'llashda mavjud muammolar – texnik infratuzilma, raqamli savodxonlik va til to'siqlari – hisobga olinishi kerak. Ushbu muammolarni bartaraf etish orqali raqamli ta'lim samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Amaliy tavsiyalar:

- oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalarini tizimli joriy etish;
- o'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- dasturlash bo'yicha mahalliy tillarda qo'llanmalarga ega bo'lgan interaktiv resurslar ishlab chiqish;
- dars jarayonlarida gibrid (an'anaviy + raqamli) yondashuvni keng qo'llash.

Umuman olganda, raqamli ta'lim texnologiyalari dasturchilarni zamonaviy mehnat bozoriga moslashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Uzbekistan Ministry of Higher Education. (2021). Raqamli ta'lim konsepsiyasi [Digital education concept]. Toshkent: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. Bennedsen, J., & Caspersen, M. E. (2019). Teaching introductory programming: A systematic review. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, 19(1), 1–28. <https://doi.org/10.1145/3287324>
3. Anderson, T., & Dron, J. (2014). *Teaching Crowds: Learning and Social Media*. Athabasca University Press.
4. Saeed, N., Yang, Y., & Sinnappan, S. (2020). A systematic review of learning analytics in programming education. *Computers & Education*, 143, 103667. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103667>
5. Moreno, J. M., & Gonzalez, C. (2022). Effectiveness of gamification in programming education: A meta-analysis. *Education and Information Technologies*, 27, 2501–2526.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.